

TERGOVGA QADAR TEKSHIRUV BOSQICHIDA ASHYOVIY VA YOZMA DALILLARNI OLISH, QAYD QILISH HAMDA QAYTARISH, SAQLASH VA EGALARIGA QAYTARISH TARTIBI.[OKOZ:

Suyunov Shaxzodbek Shovkatovich

O‘zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi
“Tergov faoliyati” kafedrası o‘qituvchisi

Xolmurotova Zilola Xusan qizi

O‘zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi 3-bosqich kursanti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11085643>

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqolada tergovga qadar tekshiruv, surishtiruv, dastlabki tergov va sud muhokamasi davomida ashyoviy dalillar, moddiy qimmatliklar va boshqa mol-mulkni olib qo‘yish (qabul qilish), hisobga olish, saqlash, berish, sotish, qaytarish, yo‘q qilib tashlash tartibi to‘g‘risidagi ayrim masalalar yuzasidan qarashlarimiz qayd etilgan .

Kalit so‘zlar : dastlabki tergov, tergovga qadar tekshiruv, dalil, ashyoviy dalil, yozma dalil, biologik dalil, kimyoviy dalil, moddiy boyliklar, pul .

Tergovga qadar tekshiruv va jinoyat ishlarini yuritishda tergovga qadar tekshiruvni amalga oshiruvchi organning mansabdor shaxsi, surishtiruvchi, tergovchi va sud quyidagilarni olib qo‘yishga haqli:

ashyoviy dalil sifatida ahamiyatga ega bo‘lgan, muayyan xususiyatlari, belgilari, izlari mavjud narsa, hujjat va boshqa yozuvlar;

sud tomonidan fuqaroviy da‘voni ta‘minlash maqsadida undiruv qaratilishi mumkin bo‘lgan milliy va chet el valyuta hamda boshqa qimmatliklar;

muomaladan chiqarilgan yoki muomalasi cheklangan narsalar (keyingi o‘rinlarda “muomaladan chiqarilgan” deb yuritiladi) — agarda egasida ularni sotib olish, saqlash, foydalanish uchun tegishli ruxsatnoma bo‘lmasa;

gumon qilinuvchi, ayblanuvchi, sudlanuvchining shaxsini tasdiqlovchi hujjatlar — agar unga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi yoki ozodlikdan mahrum qilish bilan bog‘liq jazo qo‘llanilgan holda;

davlat mukofotlari va ularga tegishli hujjatlar — ularning kimga tegishliligi aniqlanmagan bo‘lsa yoki ularning egasiga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi yoki ozodlikdan mahrum qilish bilan bog‘liq jazo qo‘llanilganligi sababli ularning saqlanishini ta‘minlash imkoniyati bo‘lmasa, shuningdek sud tomonidan O‘zbekiston Respublikasi Prezidentiga mahkumni davlat mukofotlaridan mahrum qilish to‘g‘risida taqdimnoma bilan murojaat etilgan hollarda.

Surishtiruvchi, tergovchi va sud mazkur Yo‘riqnomaning 1-bandida ko‘rsatilgan narsa va hujjatlarni JPK 198, 200 va 201-moddalariga, tergovga

qadar tekshiruvni amalga oshiruvchi organning mansabdor shaxsi esa, 329-moddasiga muvofiq ularning talabiga asosan yoki ushbu narsa va hujjatlarning egasi bo'lmish shaxslar tashabbusi bilan taqdim etilgan holda, agarda ular ish uchun ahamiyatli bo'lsa yoki kelgusida ahamiyatga ega bo'lishi mumkin bo'lsa, ularni qabul qilishi shart.

Surishtiruvchi, tergovchi va sud gumon qilinuvchi, ayblanuvchi, sudlanuvchi yoki ularni vakilining arizasiga asosan fuqaroviy da'voni ta'minlash maqsadida yoxud garov tariqasida pul mablag'lari va tovar-moddiy qimmatliklarni ham qabul qilib oladi va qonun hujjatlari talablari asosida topshirilishini ta'minlaydi.

Narsa, hujjat, moddiy qimmatliklar va boshqa mol-mulkni (keyingi o'rinlarda "narsalar" deb yuritiladi) olib qo'yish, taqdim qilish JPK 16, 20 va 24-boblarida nazarda tutilgan qoidalarga rioya qilgan holda amalga oshiriladi.

JPKning 206-moddasiga muvofiq, olib qo'yilayotgan yoki taqdim qilinayotgan narsalar ishga taalluqliligi to'g'risida xulosa chiqarishga asos bo'ladigan, shuningdek ularni boshqa narsalardan farqlovchi belgilarini aniqlash maqsadida JPK 135 — 137, 139 va 140-moddalarida belgilangan qoidalar asosida darhol ko'zdan kechiriladi.

O'zi bilan muomala qilish uchun muayyan mahoratga ega bo'lishini, o'z sifat tavsiflari, individual xususiyatlarining aniq qayd etilishini va qiymatining aniqlanishini talab etuvchi narsalarni olib qo'yish yoxud qabul qilish tegishli mutaxassislar ishtirokida amalga oshiriladi.

Ashyoviy dalil sifatida ahamiyatga ega bo'lgan yoki muomaladan chiqarilgan narsalar olib qo'yilganida yoxud taqdim qilinganida, surishtiruvchi, tergovchi, sud narsalar olib qo'yilayotgan yoki qabul qilinayotgan shaxsni, ularning topilishi, qo'lga kiritilishi va saqlanish vaqti, joyi va boshqa holatlari to'g'risida so'roq qilishi shart.

Ish holatlaridan kelib chiqqan holda, agarda narsani butunligicha olib qo'yish imkoni bo'lmasa, tergovga qadar tekshiruvni amalga oshiruvchi organning mansabdor shaxsi, surishtiruvchi, tergovchi, sud, ushbu narsaning ishga bog'liq bo'lgan izlar (mikroizlar) joylashgan yoki joylashishi mumkin bo'lgan qismini olib qo'yish yoki qabul qilishga haqli. Bunda, narsaning shikastlanishiga yo'l qo'yimaslik, agarda buning imkoni bo'lmasa — narsaning yaxlitligini buzish asosi batafsil bayon etilishi zarur.

Ish uchun ahamiyatli bo'lmagan yoki muomaladan chiqarilmagan narsalar taqdim qilingan hollarda, surishtiruvchi, tergovchi, sud, ularni ko'zdan

kechirib bo'lganidan keyin egalariga darhol qaytarib beradi. Narsani qabul qilib olgan shaxsdan bu haqda tilxat olinadi.

JPK 90 — 92, 141, 163, 202-moddalarida nazarda tutilgan qoidalarga muvofiq narsalarning olib qo'yilganligi, taqdim etilganligi to'g'risida tergovga qadar tekshiruvni amalga oshiruvchi organning mansabdor shaxsi, surishtiruvchi, tergovchi bayonnoma tuzadi, sud esa sud majlisining bayonnomasiga yozib qo'yadi.

Ko'p sonli narsalarni olib qo'yish yoki taqdim qilishda ular to'g'risidagi barcha ma'lumotlarni bayonnomada aks ettirish imkoniyati bo'lmasa, majburiy tarzda ularning ro'yxati tuzilib, bayonnomaga ilova qilinadi va uning ajralmas qismi hisoblanadi. Bayonnomada yoki unga ilova qilinayotgan ro'yxatda olib qo'yilgan, taqdim qilingan hujjatlarning turi va rekvizitlari, narsalarning turi, miqdori, tipi, markasi, modeli, kalibri, seriyasi, raqami va boshqa identifikatsion xususiyatlari to'g'risidagi aniq ma'lumotlar ko'rsatiladi.

Agar olib qo'yilayotgan yoki taqdim qilinayotgan narsalar ro'yxatini, ularning miqdori ko'pligi sababli, shu joyning o'zidayoq tuzish imkoniyati bo'lmasa, ular o'ramga solinib muhrlanadi va narsalari olib qo'yilgan yoki qabul qilingan shaxs, xolilar, tergovga qadar tekshiruvni amalga oshiruvchi organning mansabdor shaxsi, surishtiruvchi, tergovchi, sudya tomonidan yozuvlar va imzolar bilan tasdiqlangan yorliqlar bilan ta'minlanadi. Bunday holatlarda, olib qo'yilayotgan, taqdim etilayotgan narsalarning ro'yxati tergovga qadar tekshiruv, surishtiruv, tergov yoki sud muhokamasi o'tkazilayotgan joyda xolilar ishtirokida tuziladi va bu haqda bayonnomada narsalar solingan o'ramdagi muhrlar va imzolar butunligi ko'rsatiladi.

Zarur hollarda narsalarni olib qo'yish, taqdim qilish chog'ida fotosuratga yoki videoyozuvga tushiriladi, shuningdek JPKning 91-moddasi to'rtinchi qismida nazarda tutilgan protsessual harakatlar majburiy tarzda videoyozuv orqali qayd etiladi. Bunda, fotosuratlar, videoyozuv bayonnomaga ilova qilinadi va protsessual harakatning nomlanishi, sanasi, joyini izohlovchi yozuvlar bilan rasmiylashtiriladi.

Basharti, olib qo'yilayotgan, taqdim etilayotgan narsaning qiymati bazaviy hisoblash miqdorining ikki yuz baravariga teng yoki undan ko'p bo'lsa, olib qo'yilayotgan yoki taqdim etilayotgan narsalarning har biri alohida fotosuratga (imkoni bo'lsa, video suratga ham) olinishi shart.

Har bir olib qo'yilgan, taqdim etilgan narsa xolislariga va protsessual harakatining amalga oshirilishida ishtirok etayotgan shaxslarga tanishish va ko'rib chiqish uchun taqdim etiladi. Shundan so'ng, shikastlanishiga yo'l

qo'ymaydigan va undagi izlarning (mikroizlar) butunligini ta'minlaydigan o'ramga joylashtiriladi (fuqaroviy da'voni ta'minlash uchun yoki garov tariqasida taqdim etilayotgan pul yoki boshqa mol-mulk, katta hajmli narsalar, katta og'irlikdagi yoki hajmdagi moddalardan tashqari) va narsasi olib qo'yilgan yoxud qabul qilingan shaxs, xolislar, tergovga qadar tekshiruvni amalga oshiruvchi organning mansabdor shaxsi, surishtiruvchi, tergovchi yoki sudyaning imzolari va tasdiqlovchi yozuvlari bo'lgan yorliq bilan ta'minlanadi, tegishli organ muhri bilan muhrlanib, bu haqda bayonnomaga tegishli yozuv kiritiladi.

Bayonnoma narsani olib qo'ygan yoxud qabul qilgan shaxs, xolislar, mutaxassislar (agar ular protsessual harakatni amalga oshirilishida qatnashgan bo'lsalar), shuningdek narsasi olib qo'yilgan yoki qabul qilingan shaxs, agarda u yo'q bo'lsa, uning voyaga yetgan oila a'zosi yoki tegishli mahalliy davlat hokimiyati organi yoxud fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organi vakili tomonidan imzolanadi.

Bayonnoma nusxasi (sud majlisi bayonnomasidan ko'chirma) quyidagilarga beriladi:

tilxat orqali narsasi olib qo'yilgan yoki qabul qilingan shaxsga, agar u yo'q bo'lsa — uning voyaga yetgan oila a'zosiga yoxud tegishli mahalliy davlat hokimiyati organi yoki fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organi vakiliga;

olib qo'yilgan, taqdim etilgan narsalar saqlanishi uchun javobgar shaxsga (narsa saqlash uchun tergovga qadar tekshiruv, surishtiruv, dastlabki tergov, sud organida maxsus ajratilgan xonaga yoxud korxonaga, muassasa, tashkilotga topshirilganda);

surishtiruv yoki dastlabki tergov olib borayotgan organ, sudning buxgalteriya hisobi bo'limiga (depozit hisobiga pul topshirilganda).

Ishga aloqador olib qo'yilgan, taqdim etilgan narsalar JPK 207-moddasida belgilangan tartibda ashyoviy dalil deb e'tirof etilishi va ishga qo'shib qo'yilishi shart.

Davlat daromadiga o'tkazilishi yoxud yo'q qilib tashlanishi lozim bo'lgan olib qo'yilgan yoki taqdim etilgan narsalarni iste'mol, foydalanish, qayta ishlash uchun yaroqliligini ekspertizadan o'tkazish va baholash Nizomning II bo'limi talablariga asosan amalga oshiriladi.

JPK 207-moddasiga muvofiq ashyoviy dalilni ishda qoldirish yoki uni saqlash uchun topshirish masalasi narsani ashyoviy dalil deb e'tirof etish va jinoyat ishiga qo'shish to'g'risidagi surishtiruvchi, tergovchining qarori, sudning ajrimiga asosan hal etilishi lozim.

Fuqaroviy da'voni ta'minlash yoxud garov tariqasida olib qo'yilgan yoki qabul qilingan pullarni surishtiruv, dastlabki tergov organi yoki sudning depozit hisob raqamiga topshirish masalasi alohida qaror (ajrim) chiqarish orqali darhol hal etilishi shart.

Fuqaroviy da'voni ta'minlash uchun yoki garov tariqasida olib qo'yilgan, qabul qilingan narsalarni saqlash uchun topshirish masalasi ham shunday tartibda hal etiladi.

Ashyoviy dalillar tergovga qadar tekshiruv materiali yoki jinoyat ishi bilan saqlanadi, agar buning imkoniyati bo'lmasa (juda katta bo'lsa yoki boshqa sabablarga ko'ra) saqlashga topshiriladi va bu haqda ikki nusxada bayonnoma tuziladi.

Ashyoviy dalillarni saqlash uchun surishtiruv, dastlabki tergov organlari va sudlarda stellajlari, metall eshigi, panjara qilingan derazalari, qo'riqlash va yong'inga qarshi signalizatsiyasi bo'lgan maxsus xonalar jihozlanadi yoki yetarli kattalikdagi maxsus seyf ajratiladi (keyingi o'rinlarda "saqlash xonasi" deb yuritiladi).

Agarda, narsa o'zining alohida xususiyatlari yoki sifatleri sababli maxsus saqlash sharoitlarida saqlanishi lozim bo'lsa (ma'lum harorat, namlik va h. k.), tergovga qadar tekshiruvni amalga oshiruvchi organning mansabdor shaxsi, surishtiruvchi, tergovchi, sud uni shu sharoitlariga ega muassasa yoki tashkilotga saqlash uchun topshiradi. Olingan (qabul qilingan) narsalar mazkur Nizomning 5-bandi ikkinchi xatboshida nazarda tutilgan tartibda (olib qo'yilgan mol-mulk saqlash uchun savdo tashkilotlariga beriladi) ham saqlanishi mumkin.

Ashyoviy dalillar saqlash uchun, qoida tariqasida, o'ramga solingan, muhrlangan ko'rinishda, o'ram ichidagi narsalar ro'yxati bilan birgalikda qabul qilinadi.

Ashyoviy dalillar va boshqa narsalarni saqlashda olib qo'yilgan, qabul qilingan obyektlar, ularning belgilari va xususiyatlari, shuningdek ulardagi mavjud izlarning butligini ta'minlovchi chora-tadbirlar ko'riladi.

Jinoyat ishi bilan saqlanayotgan ashoviy dalillarning butligi uchun jinoyat ishi ish yurituvda bo'lgan shaxs, sudda esa — ish bo'yicha raislik etuvchi yoki sud raisi javobgar hisoblanadi.

Saqlash xonasiga topshirilgan ashoviy dalillar va boshqa narsalarning butligi uchun tergovga qadar tekshiruv, surishtiruv, dastlabki tergov organi rahbarining yoki sud raisining buyrug'iga asosan mas'ul etib tayinlangan shaxs javobgar hisoblanadi. Bunda, qoida tariqasida, saqlash uchun mas'ul bo'lgan

shaxs tergovga qadar tekshiruvni amalga oshiruvchi organning mansabdor shaxsi, surishtiruvchi, tergovchi yoki sudya bo'lmashligi lozim.

Muassasa yoki tashkilotga saqlash uchun topshirilgan ashyoviy dalil va boshqa narsalarning butligi uchun mazkur muassasa yoki tashkilotning rahbari javobgar hisoblanadi, bu haqda unga ma'lum qilinib, tilxat olinadi.

Saqlash xonasiga faqat ashyoviy dalillar va boshqa narsalarning saqlanishi uchun javobgar shaxs (keyingi o'rinlarda javobgar shaxs deb yuritiladi) ishtirokida kirish mumkin. Agar u yoki uning o'rnini bosuvchi shaxs bo'lmasa, saqlash xonasiga kirish tegishli prokurorning, tergovga qadar tekshiruv, surishtiruv, dastlabki tergov organi rahbarining, prokuratura, Davlat xavfsizlik xizmati (keyingi o'rinlarda DXX deb yuritiladi), ichki ishlar organi (keyingi o'rinlarda IIO deb yuritiladi) tergov tarmog'i boshlig'ining, sud raisining (sudyaning) yozma ruxsati va ularning bevosita ishtirokida amalga oshiriladi, ushbu shaxslarda saqlash xonasiga kirish eshigining dublikat kaliti bo'lishi shart.

Ashyoviy dalillar va boshqa narsalarning saqlanishi uchun javobgar shaxsning ishtirokisiz saqlash xonasi ochilishining har bir holati bo'yicha ochilish sabablari ko'rsatilgan dalolatnoma tuziladi. Dalolatnomada nima munosabati bilan va qaysi ashyoviy dalillar yoki boshqa narsalar saqlash xonasidan olinganligi yoki unga qo'yilganligi ham ko'rsatiladi. Dalolatnoma, ashyoviy dalillar va boshqa narsalarni hisobga olish kitobiga tegishli yozuvlar kiritilishi uchun, ashyoviy dalillar va boshqa narsalarning saqlanishi uchun javobgar shaxsga beriladi.

Tergovga qadar tekshiruv, surishtiruv, dastlabki tergov yoki sud muhokamasi davomida olib qo'yilgan yoxud taqdim qilingan o'q otar qurollar, o'q-dorilar, ekspert-kriminalistika bo'linmalarida tekshiruvdan o'tkazilganidan keyin faqat Ichki ishlar vazirligi (keyingi o'rinlarda IIV deb yuritiladi), DXX organlarida yoki Mudofaa vazirligining harbiy (xo'jalik) muassasalarida saqlanadi.

Portlovchi moddalar va portlatish vositalari saqlash uchun harbiy qismlar omborxonalariga yoki tegishli davlat korxonalariga (tashkilotlariga) topshiriladi, zaharlar va kuchli ta'sir qiluvchi moddalar ularni saqlash uchun yetarli shart-sharoitlari bo'lgan tashkilotlar omborxonalariga, ularning rahbariyati (qo'mondonligi) bilan kelishgan holda va roziligi asosida topshiriladi.

Tegishli organ yoki idoraga qarashli qurol-yarog'lar, o'q-dorilar, harbiy anjomlar olib qo'yilgan, taqdim etilgan holatlarda, ular tegishlilik bo'yicha

saqlash uchun berilishi lozim, agar bu tergovga qadar tekshiruv, tergov harakatlari yoki sud muhokamasi o'tkazilishini qiyinlashtirmasa.

Radioaktiv materiallar ekspertizadan o'tkaziladi va saqlash uchun O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasining Yadro fizikasi institutiga yoki belgilangan litsenziyaga ega bo'lgan boshqa tashkilotga topshiriladi.

Ushbu badda ko'rsatilgan narsalar saqlash uchun topshirilgan har bir holatda bayonnoma tuziladi.

Soyli stvolli o'q otar qurollarni qo'llash bilan bog'liq barcha holatlar bo'yicha tergovga qadar tekshiruv, surishtiruv, dastlabki tergov organlari va sudlar olib qo'yish (qabul qilish), ko'zdan kechirish va tegishli tekshirishlar o'tkazilganidan so'ng, qurol izi bo'lgan o'qlar, gilzalar va patronlarni, shuningdek soyli stvolli o'q otar qurolni IIVning Davlat o'q — gilzotekasiga yuborishlari shart.

Soyli stvolli o'q otar qurolni Davlat o'q — gilzotekada tekshiruvdan o'tkazish bilan bir vaqtda, u O'zbekiston Respublikasi IIV Huquqiy statistika va tezkor-hisob ma'lumotlar markazi va uning hududiy bo'linmalarining yo'qolgan va aniqlangan qurollarning operativ hisobi bo'yicha ham tekshiriladi.

Soyli stvolli o'q otar qurollarni qo'llash bilan bog'liq ishlar tamomlangach, ko'rsatilgan qurollar O'zbekiston Respublikasi hududida yo'qolgan va aniqlangan soyli stvolli o'q otar qurollar bo'yicha yagona ma'lumotlar bazasiga hisobga qo'yilishi shart.

Tegishliligi aniqlanmagan va qidiruvi ichki ishlar organlarining tegishli tezkor-qidiruv va kriminalistik hisoblari bo'yicha amalga oshirilishi mumkin bo'lgan narsalar aniqlanganida va olib qo'yilganida (taqdim etilganida), darhol ushbu obyektlarni mazkur hisoblar bo'yicha tekshiruvdan o'tkazish choralari ko'riladi.

Olib qo'yilgan (taqdim etilgan) davlat mukofotlari va ularga taalluqli hujjatlar ikki nusxada tuzilgan olib qo'yish bayonnomasi va narsalar ro'yxati bilan birga olib qo'yilganidan (taqdim etilganidan) keyin bir sutka muddat ichida tergovga qadar tekshiruv, surishtiruv yoki dastlabki tergov o'tkazayotgan organ buxgalteriyasining kassasiga topshiriladi yoki maxsus aloqa xizmati orqali yuboriladi (ularni o'rganish zarur bo'lgan hollar bundan mustasno). Bayonnomaning ikkinchi nusxasiga kassir mukofotlar va ularga taalluqli hujjatlarni qabul qilganligi haqida imzo qo'yib beradi va u ishga qo'shib qo'yiladi. Ayblov dalolatnomasi yoki ayblov xulosasiga ilova qilinadigan ma'lumotnomada olib qo'yilgan, taqdim etilgan davlat mukofotlari, ularga taalluqli hujjatlar va ularning saqlanish joyi haqidagi ma'lumotlar ko'rsatiladi.

Agar davlat mukofotlari va ularga taalluqli hujjatlar ashyoviy dalil hisoblansa yoki ular bo'yicha ekspertiza tayinlansa, ular zarur protsessual harakatlarni amalga oshirish uchun tergovga qadar tekshiruv, surishtiruv, dastlabki tergov organida, sudga qolishi mumkin.

Ashyoviy dalil tariqasida olingan yoki jinoyat sodir etish quroli sifatida foydalanilgan avtomashinalar, mototsikllar va boshqa transport, shu jumladan, suzuvchi vositalarni, shuningdek xatlangan transport vositalari, surishtiruv, dastlabki tergov va sud muhokamasi davomida olib qo'yilgan transport vositalarini almashtirish yoki ekspluatatsiya qilishga imkon bermaslik uchun transport vositasining spidometri (elektron spidometr dan tashqari), dvigateli, rul boshqaruvi, boshqa qismlari va detallari oldindan muhrlangan va plombalangan holda (agarda ular egasiga, uning qarindoshlariga yoki boshqa shaxslarga, shuningdek tashkilotlarga saqlashga topshirilishi mumkin bo'lmasa) saqlash uchun IIV Yo'l harakati xavfsizligi bo'linmalari (keyingi o'rinlarda YHXB deb yuritiladi), Bosh prokuratura, IIV va DXXning xo'jalik boshqarmalariga (bo'limlariga) topshiriladi va ushbu boshqarma (bo'lim) rahbarlaridan saqlashga qabul qilinganligi haqida tilxat olinib, ishga qo'shib qo'yiladi. Tilxatda saqlash uchun qabul qilingan transport vositasi butligi uchun shaxsan kim javobgar ekanligi ko'rsatiladi.

Transport vositasini olib qo'yishda, taqdim etishda, shuningdek saqlash uchun topshirishda YHXB organlari mutaxassisleri tomonidan hududiy moliya organi va ixtisoslashtirilgan avtomobillarga texnik xizmat ko'rsatish korxonalari vakillarini jalb qilgan holda hamda imkoni bo'lsa, transport vositasining egasi ishtirokida ushbu transport vositasining texnik holati to'g'risida dalolatnoma tuziladi.

Giyohvandlik vositalari, ularning analoglari, psixotrop moddalar va prekursorlarni olib qo'yish, taqdim etish, ekspertizadan o'tkazish, saqlash va boshqa harakatlar qonun hujjatlari bilan belgilangan tartibda amalga oshiriladi.

Giyohvandlik vositalari, ularning analoglari, psixotrop moddalar va prekursorlar bo'yicha ekspertiza tayinlangunga hamda ekspertiza xulosasi olingunga qadar muhrlangan holda tegishli IIV, DXX organi va boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organlarning saqlash xonasida yoki jazoni ijro etish muassasasida yashash va ishlab chiqarish zonalaridan tashqarida joylashgan operativ qismning seyfida saqlanishi shart.

Ekspertiza xulosasi olingandan so'ng giyohvandlik vositalari va psixotrop moddalar 15 kun ichida markazlashtirilgan holda saqlash uchun DXX organlariga topshirilishi shart.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2012 йил
2. 13-декабрдаги “Жиноят ишлари бўйича ашёвий далилларга оид қонунчиликни қўллашнинг айрим масалалари тўғрисида”ги 17-сонли қарори. lex.uz/uz/doss/2414513.
3. Куцова Э.Ф. Доказательства – элемент фактической основы уголовнопроцессуальных решений // Вестн. Моск. ун-та. Сер. право. 2011. № 3. – С. 35– 36.
4. Абдуллаев П.С. Понятие доказательства в уголовно-процессуальном праве России (актуальные вопросы) // Вестник Московского университета. № 11. 2012. – С. 99-109.
5. Савельева Н.В. Проблемы доказательств и доказывания в уголовном процессе: учеб. пособие. – Краснодар : КубГАУ, 2019. – Б.6.
6. Б.Б.Муродов. Жиноят-процессуал қонун нормаларини эркинлаштириш йўллари // Олий юридик ўқув юртларида инсон ҳуқуқлари муҳофазасини таъминловчи фанларнинг ўқитишнинг замонавий муаммолари. Тошкент. Ўзбекистон Миллий университети ҳуқуқшунослик факультети. – 2009. Б. 66-69.
7. Б.Б.Муродов. Жиноят-процессуал муносабатларда ҳимоячининг иштироки // “Адвокатлик фаолияти: назария ва амалиёт масалалари” мавзусидаги илмий-амалий конференция материаллари. ЎЗР Президенти ҳузуридаги Амалдаги қонун ҳужжатлари мониторинги институти. – Тошкент, 2010. Б. 171-175.
8. Б.Б.Муродов. Хусусий айблов институтини қўллаш самарадорлигини ошириш йўллари // Хусусий айблов ва ярашув институтларини такомиллаштириш чоралари: Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2015 й. Б. 34-40.
9. Б.Б.Муродов. “Жиноятларни тергов қилиш методикаси” фанидан ўқув дастури. Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2012. Б.24
10. Б.Б.Муродов. Предварительное следствие в органах внутренних дел. Учебник. Т.: Академия МВД Республики Узбекистан, 2014. 395 Б.
11. Ш.Ш.Суюнов. Гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилишдан иборат жиноятларни квалификация қилишнинг муҳим жиҳатлари. “Талқин ва тадқиқотлар” Республика илмий-ушлбий журнали 10-сон. 01.10.2022 йил Б. 105-109.
12. Ш.Ш.Суюнов. Компютер техника воситалари орқали содир етилган фирибгарлик жинояти турлари. “Замонавий дунёда педагогика ва

- психология” номли Республика илмий-амалий конференцияси. 9.06.2023 йил [хттпс://doi.org/10.5281/zenodo.8019653](https://doi.org/10.5281/zenodo.8019653) Б. 45-48.
13. Ш.Ш.Суюнов. Ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш тергов харакатининг жиноят содир этган шахсларни аниқлаш ҳамда уларнинг айбини исботлашдаги аҳамияти. “Замонавий дунёда педагогика ва психология” номли Республика илмий-амалий конференцияси. [хттпс://doi.org/10.5281/zenodo.8019766](https://doi.org/10.5281/zenodo.8019766) Б. 60-62.
14. Ш.Ш.Суюнов. Some aspects of qualification of other-related crimes. Korea Republicsining “Digital Fashion Conference” журнали 5.10.2022 йил Б. 13-15
15. А.Т.Аширбоев. Айбланувчининг қаерда эканлиги номаълум бўлган ҳолларда жиноят ишини тўхтатишнинг назарий ва амалий жиҳатлари. Жамият ва инновациялар № 1 (2024).– 2024. – 314-320 б.
16. А.Т.Аширбоев. Жиноят ишини тўхтатиш тушунчаси ва аҳамияти. Эксперт-криминалистик фаолият: истиқболлар ва инновациялар мавзусидаги халқаро конференция материаллари тўплами. Т., Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси, 2023. – Б. 381-388.
17. А.Т.Аширбоев. Айбланувчининг иштирокини таъминлаш имкони бўлмаган тақдирда дастлабки терговни тўхтатиш: Назария ва амалиёт. Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Қорақалпоғистон бўлимнинг Ахборотномаси № 1 (2024).– 2024. – 95-98 б.
18. А.Й.Абдуллаев. Гувоҳнинг ёки жабрланувчининг била туриб ёлғон кўрсатув бериши жиноятларини содир этиш изларининг юзага келиш механизмларининг ўзига хос жиҳатлари. Сиёсатшунослик, ҳуқуқ ва халқаро муносабатлар журнали. 2023 йил.
19. А.Й.Абдуллаев. Гувоҳнинг била туриб ёлғон кўрсатув бериши сабаблари. Евразийский журнал права, финансов и прикладных. 2023 г.
20. А.Й.Абдуллаев. Гувоҳ ва жабрланувчини сўроқ қилишнинг тактик жиҳатлари. Евразийский журнал права, финансов и прикладных. 2022 г.
21. А.Й.Абдуллаев. Транспорт воситалари ҳаракати ёки улардан фойдаланиш хавфсизлиги қоидаларини бузиш жиноятининг сабаблари ва уни содир этилишига имкон берган шарт-шароитлар (Хоразм вилояти мисолида). Евразийский журнал права, финансов и прикладных. 2023 г.